

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ВОТИРОВ Bobur Bahodir og‘li
O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti
1-kurs magistranti

XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHIDA TOSHKENTDA M’EMORCHILIK VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): ВОТИРОВ В.В.
XIX asr oxiri – XX asr boshida toshkentda m’emorchilik va uning o‘ziga xos xususiyatlari // *Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 108-115.*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585239>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshida Toshkent shahrida me’orchilik, ruslarning shaharni bosib olgandan keyingi o‘zgarishlar, shaharda ruslar tomonidan olib borilgan qurilish ishlari, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, ahamiyati hamda qurilish ishlarining ko‘lami va tarzi haqida so‘z yuritiladi. Maqolada, shuningdek, o‘lkaga ruslar bosqini natijasida kirib kelgan yangi me’orchilik uslublari, ularning o‘lka me’orchiligiga ta’siri, Toshkentda qurilgan yangi binolar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari hamda sharq va yevropacha me’orchilik uslublarning o‘zaro ta’siri haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: me’orchilik, tarix, eski shahar, yangi shahar, harbiy qal’a, temir yo‘l, radial-halqa, arxitektor, tosh yo‘l, general-gubernator, pishiq g‘isht, karnizlar, kompozitsiya.

ОБМЕН ПОСОЛЬСТВАМИ И НАЧАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ АМИРОМ ТЕМУРОМ И БОЯЗИДОМ ЙЫЛДИРИМОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается архитектура города Ташкента в конце 19 – начале 20 века, изменения после оккупации города русскими, строительные работы, проводимые русскими в городе, их специфика, значение, а также объем и стиль строительных работ. В статье также описаны новые архитектурные стили, проникшие в страну в результате русского вторжения, их влияние на архитектуру страны, новостройки, построенные в Ташкенте, и их особенности, отличия восточного и европейского архитектурных стилей, предоставлен.

Ключевые слова: архитектура, история, старый город, новый город, военный форт, железная дорога, радиально-кольцевая, архитектор, каменная дорога, генерал-губернатор, кирпич, карнизы, композиция.

EMBASSY EXCHANGES AND INITIAL CONFLICTS BETWEEN AMIR TEMUR AND BOYAZID YILDIRIM

ANNOTATION

This article discusses architecture in the city of Tashkent at the end of the 19th - beginning of the 20th century, changes after the occupation of the city by the Russians, the construction works carried out by the Russians in the city, their specific characteristics, importance, and the scope and style of construction works. is conducted. The article also describes the new architectural styles that entered the country as a result of the Russian invasion, their influence on the country's architecture, new buildings built in Tashkent and their characteristics, and the differences between Eastern and European architectural styles. information about the interaction is provided.

Key words: architecture, history, old town, new town, military fort, railway, radial-ring, architect, stone road, governor-general, brick, eaves, composition.

Turkistonda Rossiya imperiyasi tomonidan XIX asrning ikkinchi yarmida oʻrnatilgan mustamlakachilik tuzumi nafaqat mahalliy aholini siyosiy huquqlardan mahrum etdi, balki milliy madaniy qadriyatlarini tahqirladi. Oʻlkada ruslashtirish siyosatini zoʻravonlik bilan singdirish boshlandi, rus-tuzem maktablari koʻpaya bordi. Rossiya Turkiston oʻlkasiga madaniyat olib kelgan, degan soxta fikrlar tashviq qilina boshlandi. Bu davrda Turkistonda juda murakkab ijtimoiy-siyosiy hodisalar bilan birga, uning madaniy hayotida tez va shiddatli oʻzgarishlar roʻy berdi. Shu jumladan, meʼmorchilikda ham tub oʻzgarishlar roʻy berdi. Podsho Rossiyasi taʼsirida oʻlkaga Yevropa meʼmorchiligi anʼanalari va uslublari ham majburiy ravishda kirib kela boshladi. Ushbu tadqiqot ishi bu davrda Toshkent meʼmorchiligida yuz bergan oʻzgarishlar va uning oʻziga xos xususiyatlari haqida soʻz yuritadi.

Tadqiqot ishining adabiyotlar tahlili va metodologiyasiga kelsak, mavzu shu paytgacha alohida oʻrganish obʼekti boʻlmagan. Turli mualliflar asarlarida fragment (parcha) tarzida oʻrganilgan. Shuni ham alohida taʼkidlash kerakki, mavzu doirasidagi maʼlumotlar, asosan, arxitektura, meʼmorchilik va madaniyat tarixiga bagʻishlangan asarlarda uchraydi. Tadqiqot mavzusiga oid maʼlumotlarni M.A.Koroli, M.R.Joʻrayev, B.A.Baymuxamedov hammuallifligida yozilgan “Zamonaviy Toshkent (Meʼmorchilik tarixi va anʼanalari)” asari, T.Sh.Mamatmusayevning “Oʻzbekiston tarixiy shaharlarining shakllanishi va rivojlanishi” nomli arxitektura boʻyicha fan doktorlik (dsc) dissertatsiyasi, K.Normatov, SH.Q.Alimov, R.U.Ernazarov va boshqalarning “Madaniyatshunoslik” kitobi, M.K.Ahmedovning “Oʻrta Osiyo meʼmorchiligi tarixi” asari, A.S.Pisarchikning “Samarqand xalq meʼmorchiligi” monografiyasi, J.Ismoilovning “XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida Toshkentning “yangi shahar” qismi tarixi” asari, M.M.Vaxitov, Sh.R.Mirzayevning “Meʼmorchilik tarixi” hamda U.Qoraboyev, G.Soatovning “Oʻzbekiston madaniyati” asaridan olishimiz mumkin.

XIX asr ikkinchi yarmi – XX asrning boshlarida Turkistonga ruslar bosqini natijasida yangicha yevropa usulidagi meʼmorchilik uslublari kirib kela boshladi. Bu jarayon bir nechta asosiy omillar asosida sodir boʻlayotgan edi.

Birinchiidan, O'rta Osiyoga ruslar kirib kelgandan so'ng, ular shahar arki hamda qo'rg'on devorini buzishgan va rus qal'alarini bunyod etishgan. Bunday qal'alar sof harbiy ko'rinishga ega bo'lib, asosan, tayanch va nazorat qilish uchun qurilgan edi. Masalan, 1865-yilning yoz va kuz oylarida barpo etilgan yangi inshootlardan shunday maqsad ko'zlangan. Bularning asosiysi Toshkent bosib olinganidan so'ng darhol qurilish ishlari boshlab yuborilgan yangi qal'a edi. Bu qal'a olti burchakli ko'rinishga ega bo'lib, 1865-yilning sentyabr oyida butunlay qurib bo'lindi. Uning uchta darvozasi bo'lib, shaharni bosib olishda jonbozlik ko'rsatgan harbiy zobitlarning. nomi bilan, ya'ni Obuxa, Xmelev, Mesyatsev deb atalgan edi. Qal'aning ichida esa, 6 ta piyoda askarlar rotasi uchun turar joy binolari, 150 o'ringa ega bo'lgan harbiy shifoxona, o'q-dori omborlari joylashgan.

Bu yerda harbiy qurilishlar katta guruhining joylashganligi tasodifiy emas edi. U Qo'qon va Qoshg'ar darvozalariga eltadigan yo'lni nazorat ostiga olgan bo'lib, zarurat tug'ilgan hollarda qo'shnlarni eski shahar markaziga zudlik bilan tashlash imkonini yaratgan [6, B.75]. Bundan tashqari, rus qo'shnlarning bostirib kirishlari va xonliklar o'rtasidagi o'zaro urushlar natijasida XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshlarida me'moriy obidalarining ko'pchiligi vayron qilingan va qayta tiklanishi zarur bo'lib qolgan edi [6, B.55].

Ikkinchiidan, rus kapitalizmi, boshqa til va dindagi xalqning O'rta Osiyo hududlariga kirib kelib o'rnashishi bevosita shahar tuzilishiga ta'sir ko'rsatdi [2, B.120].

Uchinchiidan, ayrim mahalliy hukmdorlarning me'morchilik sohasida o'tkazgan islohotlari natijasida yangicha uslublar o'lkaga kirib keldi. Masalan, XX asr boshlarida Qo'qon xonligida islohotlar o'tkazildi. Islohotlarning boshida Xudoyorxon turar edi. U ichki siyosiy islohotlarni o'tkazishdan tashqari, yangi ta'lim maktablari, shifoxona, dorixona, aloqa bo'limlarini qurish zarurligini anglab yetdi hamda ularni qurish uchun zarur mablag'lar ajratdi. Qurilishning yangi tamoyillar asosida olib borilishiga, chetdan olib kelinuvchi materiallardan keng foydalanishga katta e'tibor berildi. Qurilishda mahalliy ustalar bilan birgalikda taklif qilingan arxitektorlar ham faol ishtirok etdilar [6, B.61].

To'rtinchidan, XX asr boshida shaharlar strukturasi temir yo'llarning o'tkazilishi ham katta ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, shaharlarning temir yo'llar o'tgan hududlarida ishlab chiqarish zonalarini rivojlangan. Bu jihat bugungi kunda ham shaharlar strukturasi yaqqol ko'zga tashlanadi [7, B.26]. O'lkada temir yo'l transportining paydo bo'lishi, tosh yo'l va obodonlashgan rus shaharchalarining qurilishi, qishloq xo'jaligida ba'zi ratsional usullar va yangi ekinlarning joriy qilinishi dehqonchilik va hunarmandchilikda ancha takomillashgan qurollarni ishlatish kabi o'zgarishlar mahalliy xalqlarning xo'jalik-madaniy rivoji hamda maishiy turmush tarziga asta-sekin ijobiy ta'sir ko'rsata boshladi. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Jizzax kabi shaharlarda boy tabaqa vakillari – rus turar joy inshootlariga o'xshash uylar qura boshladilar [1, B.190].

Ana endi Toshkentdagi asosiy qurilish ishlarining boshlanish tarzi haqida soʻz yuritsak. Toshkent shahri XIX asr oʻrtalarida Qoʻqon xonligi tarkibiga kirar edi. Toshkent Rossiyaga qoʻshilgunga qadar (1865-yil) paxsa-devor bilan oʻralgan, maydoni 1,6 ming ga boʻlgan (aholisi 80 ming kishi). 1865-yildan keyin Anhorning chap sohilida Turkiston oʻlkasining maʼmuriy markazi - yangi shahar tashkil topa boshlagan; qadimgi Toshkent esa (markazi hozirgi Oxunboboyev maydoni) Eski shahar nomini olgan. Eski shaharda xalq meʼmorchiligi anʼanalari asosida qurilgan koʻplab imoratlar puxta va shinamligi, zilzilaga chidamliligi, issiq iqlimga moslashtirilganligi bilan oʻziga xos boʻlgan [3, B.243]. Toshkent Rossiya tomonidan 1865-yilda bosib olindi. Toshkent Rossiya tasarrufiga oʻtkazilganidan soʻng uning hududida harbiy qismlar va boshqaruv idoralari uchun yangi binolar bunyod etildi. Qoʻymas darvozasidan sharqda yangi qalʼa Toshkent Tuproqqoʻrgoni qurildi. Uning ichida kazarmalar, ofitserlarning uylari, 150 oʻrinli harbiy shifoxona, oʻq-dori ombori boʻlgan [6, B.61]. Tuproqqoʻrgʻonning qurilishi yangi qismning bunyod etilishidagi birinchi qadam boʻldi. Balandlikda joylashgan ushbu qalʼa “eski” shaharni nazorat qilish va “yangi” shaharni qoʻriqlash imkonini yaratdi. Qalʼa roʻparasida M.G.Chernyayev uchun uncha katta boʻlmagan uy qurilib, bu rus qoʻshinlarining Toshkentni bosib olgandan keyin yuzaga kelgan birinchi yevropa usulidagi uy boʻlib qoldi. Shu tariqa tarixiy shakllangan shaharni hisobga olmagan holda u bilan yonma-yon shaharning “yangi” qismi qurilishi boshlandi. Dastlabki qurilishlar, asosan, harbiy istehkom tipidagi inshootlardan iborat boʻldi [5, B.6].

Rus shaharlari dastlab qalʼa devori ichida rejalashtirilgan boʻlib, sekin-astalik bilan kengaygan. Toshkentda rus shahri oʻlkada shakllangan shaharsozlik qonuniyatlari asosida, yaʼni piyoda yurish radiusi 1500 m boʻlgan qonuniyat asosida rejalashtirilgan edi. Bunday “yangi shaharlar” ayrim qadimiy shaharlarning chekkalarida, yonlarida, ulardan maʼlum bir masofada vujudga keldi. Samarqandda va Toshkentda dastlabki “yangi shaharlar” qadimgi qalʼalar buzib, ularning oʻrinlarida quriladi. Eski va yangi qismlardan iborat bunday shaharlar, keyinchalik “ikki qismli” yoki “ikki strukturali” shaharlar deb nomlangan. Samarqand va Toshkent shaharlarida yangi shahar boʻsh hududda uch nurli rejada shakllantiriladi. 1865-yilda Toshkent shahrida Pisarevskiyning loyihasi asosida oʻrda hududidan qariyb 700 m janubroqda rus qalʼasi bunyod etiladi. Pisarevskiyning 1866-yildagi loyihasiga asosan rus shahri qalʼadan janubga qarab radial-halqasimon tarzda rivojlanishi kerak edi. Lekin Turkiston general gubernatorligining Toshkentni markaz qilish maqsadi bu loyihaning amalga oshishiga imkon bermaydi [7, B.24].

Toshkent yangi shahar qismining birinchi qatʼiy tartibdagi meʼmoriy loyihasi 1866-67-yillarda harbiy topograf M.N.Kolesnikov tomonidan tuzilgan. Mazkur meʼmoriy reja – loyiha asosida hozirgi Mustaqillik maydonining yonginasida Turkiston general-gubernatori saroyi (Oq uy), Vizantiya uslubidagi qoʻngʻiroqxonali Spas Preobrajzeniye sobori qurilgan. Boshqa bir qator maʼmuriy-jamoat binolari, shu jumladan, Turkiston general-gubernatori mahkamasi, uning Sirdaryo viloyat boshqarmasi, shahar dumasi binosini qayd etib oʻtish mumkin.

Shahar yangi qismining ikkinchi loyihasi 1870-yilda harbiy-muhandis A.V.Makarov tomonidan tuzilgan. Reja loyihasida shahar ko'chalarini keng qilib qurish, tez sur'atlar bilan borayotgan qurilishda binolarning ichki uyg'unligiga va tashqi ko'rkamligiga etiborni qaratish, ko'chalarni ko'kalamzorlashtirish, eski bog'larni saqlab qolib, ular asosida xiyobonlar barpo etish ko'zda tutilgan edi [6, B.75].

Bu me'moriy reja-loyiha asosida shaharda bir qancha binolar barpo etildi, ularning ayrimlari hozirgi davrgacha saqlanib qolgan. Quyidagi jadvalda ayrim binolar keltirib o'tildi.

1-jadval

<i>Bino nomi</i>	<i>Qurilgan davri</i>	<i>arxitektor</i>
Buyuk knyaz N.K.Romanov saroyi	1889-90-yillar	A.A.Benua, B.S.Geynselman
Xozirgi Antiqua va zargarlik buyumlari muzeyi binosi	---	---
shahar bog'i (hozirgi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i)	1882-yil	---
Ofitserlar uyi (hozirgi Okrug ofitserlar uyi)	1882-yil	---

Bu davrda shaharning rivojlanishiga Zakaspiy (1899) va Orenburg (1906) temir yo'llarining qurilib ishga tushirilishi katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki temir yo'lning atroflarida turli-tuman sanoat korxonalarini, paxta tozalash, vino, yog' zavodlari, temir yo'l ustaxonalari, omborlar barpo etildi.

1885-yilda bevosita general-gubernatorga bo'ysunadigan bosh muhandis rahbarligida general-gubernator devonxonasi qoshida Qurilish qo'mitasi tashkil etildi. XIX asrning oxirida rasmiy ravishda Toshkentda shahar arxitektori lavozimi paydo bo'ldi. Bu lavozimda uzoq yillar mobaynida rus arxitektorlari ishlab kelgan. Jumladan, bu davrda V.S.Geynselman, G.M.Svarichevskiy, A.V.Makarov, N.F.Ulyanov, Ye.P.Dubrovin, G.M.Svarichevskiy, G.B.Eppel, K.M.Tiltin, I.A.Markevich kabilar ishlaganlar. Bundan so'ng o'lkaning boshqa yirik shaharlarida ham shahar arxitektori lavozimi paydo bo'ldi [6, B.76].

XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida uy-joy qurishning ming yillik tamoyillari bilan asoslangan, issiqlikning me'yoriy rejimini yaratib beradigan ko'p qavatli milliy uylarning loyihalarini yaratish, o'ziga xosliklarini aks ettirish hamda hajmiy-rejalash ishlariga alohida e'tibor berila boshlandi [6, B.64]. Dastlabki paytlarda shahar atrofining turar joy qurilishi sohasida me'morchilikda eskirib qolgan xususiyatlar ko'p darajada saqlangan, bozorga yaqin joylashgan, savdogalar ko'proq o'rnashgan, yangi moda, did va manfaatlarni olib keladigan ko'plab xorijliklar kelib ketib turgan markaziy dahalar birinchi bo'lib barcha yangiliklarni o'zlashtirgan.

Turar joy qurilishi sohasidagi ushbu o'zgarishlar uy tarxining, rejalashtirishning o'zgarishida, yangi qurilish materiallarini ishlatishda, bezaklar bilan bezashning yangi usullarini qo'llashda namoyon bo'ladi [8, B.33].

XIX asrning oxirlarida bir qancha ma'muriy-jamoat binolari barpo etilgan bo'lib, ular quyidagilardan iboratdir:

2-jadval

№	<i>Bino nomi</i>	<i>Qurilgan davri</i>	<i>Arxitektor</i>
1	Davlat banki	1895-yil	V.S.Gaynselman
2	Rus-Osiyo banki binosi	1910-yil	I.A.Markevich
3	«Natsional» mehmonxonasi	1917-yil	I.A.Markevich
4	Podsholik palatasi	1887-yil	V.S.Gaynselman
5	Real bilim yurti	1898-yil	Maksimov, V.S.Gaynselman
6	Kadetlar korpusi(hozirgi 1-Toshmi binosi)	1899-1901-yillar	G.M.Svarichevskiy
7	Temir yo'l vokzali	1899-1901-yillar	G.M.Svarichevskiy
8	2- ayollar gimnaziyasi (hozirgi aviatsiya kolleji) binosi		
9	Mariya bilim yurti (hozirgi Toshkent shahar kasb tanlash markazi) binosi	1912-16-yillar	G.M.Svarichevskiy

Sharq me'morchiligi an'alaridan foydalanish 1910-yilda qurila boshlagan «Xiva» kinoteatrining binosi loyihasida ko'zga tashlanadi. Me'morlar o'rta asr mahalliy me'morchilikka xos bo'lgan shakllarni: ravoqli derazalar, peshtoqlar va panjaralarni, boshqa milliy me'morchilik an'alarini qo'llashga intildilar [6, B.78].

XX asr boshlarida Qo'qon xonligida islohotlar o'tkazildi. Islohotlarning boshida Xudoyorxon turar edi. U ichki siyosiy islohotlarni o'tkazishdan tashqari, yangi ta'lim maktablari, shifoxona, dorixona, aloqa bo'limlarini qurish zarurligini anglab yetdi hamda ularni qurish uchun zarur mablag'lar ajratdi. Qurilishning yangi tamoyillar asosida olib borilishiga, chetdan olib kelinuvchi materiallardan keng foydalanishga katta e'tibor berildi. Qurilishda mahalliy ustalar bilan birgalikda taklif qilingan arxitektorlar ham faol ishtirok etdilar. An'anaviy me'morchilik shakllari va loyiha usullari ko'rinishida yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi. Bu o'rinda shahar markazidagi asosiy ziyoratgohlar – yangi usuldagi maktabdan iborat bo'lgan majmuaning qurilishi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. U butun Toshkent ustida yastanib va juda uzoq masofadan ham ko'zga tashlanib turardi [6, B.61].

XX asrning boshlarida qurilgan binolarning asosiy qismini karvonsaroylar va xonlikning qarorgohi hisoblangan saroylar tashkil etadi.

Ularning tashqi tomonlari, asosan, pishiq g'isht yoki g'ishtni naqshli tartibda terish va turli ko'rinisdagi karnizlar bilan bezalgan holda yaratilgan. Bu binolarning o'ziga xos xislatlari shundan iborat ediki, ular milliy arxitektura an'alarini ham o'zida namoyon etar edi. Masalan, bu uylarning tomlari mahalliy uy qurish an'alaridan, ya'ni milliy me'morchilikning asosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bir tekis qilib yaratilgan edi. Yevropacha turdagi, yozda o'zida issiqlik manbaini vujudga keltirib, kechki vaqtlarda turar joydagi ahvolni yomonlashtirib yuboradigan cherdakli ko'rinishdan voz kechilib, milliy an'analarga xos bo'lgan, yozda isib ketmaydigan, atmosferadan yog'iladigan yog'inlarning ko'p bo'lmasligiga moslangan va issiqdan yaxshi himoyalash xususiyatiga ega bo'lgan tomlar bilan yopildi. Bunday turdagi tom yopish uslubi XX asrning boshlarida harbiy va boshqa barcha ko'rinishlarda asosiy o'rin egalladi. Bunday binolarga namuna sifatida biz jamoat maqsadlariga mo'ljallab qurilgan bir qator binolar, shuningdek, savdo markazi vujudga kela boshlagan shaharning sharqiy qismidagi dukkaning yirik, bir qavatli binosini misol sifatida keltirishimiz mumkin [6, B.80].

Yangi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitlar shaharning turar-joy binolarini qurish me'morchiligiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ma'lum darajadagi siyosiy barqarorlik, mahalliy turar-joy binolari qurilishi, ayni vaqtda Toshkentda xalq me'morchiligi an'alarining taraqqiy etishiga yordam berdi.

Toshkent me'morchiligida turar-joy binosining an'anaviy tarzda ikkiga bo'linishi, ya'ni ichki (shaxsiy) va tashqi (qabul va mehmonxona) tarzidagi bo'linishi saqlanib qoldi va rivojlantirildi. Bu tarzda bo'linish bir butun Turkiston me'morchilik maktablari uchun xos bo'lib, tabiiy-iqlimiy sharoitlarni hisobga olgan asosiy kompozitsiya usulidir. Uylar qadimgidek, asosan, mahalliy xomashyolardan hamda mahalliy quruvchi-ustalar va bezakchilarning loyiha usullari asosida qurildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bu davrda Toshkent me'morchiligining o'ziga xos xususiyatlari saqlanib qoldi va hatto milliy o'ziga xosliklar yevropacha tarzda qurilgan binolarda ham yaqqol ko'zga tashlanib turadi, ammo rus podshosi ma'muriyati bilan bog'liq bo'lgan hamda rus amaldorlari kelib turadigan juda ham boy shaxslarga mansub bo'lgan bir qancha uylarning arxitekturasida yangi loyihaviy uslublar joriy etila boshlandi.

Xazina hisobidan olib borilgan qurilishlarning ko'lami ozayib bordi. O'rta asrlarda xokimlar uzlaridan yodgorlik sifatida katta ko'shklar, madrasalar va masjidlarini qoldirishga intilgan bo'lsa, bu davrga kelib, chor amaldorlari, asosan, o'zlarining manfaatlari uchun bino qurish bilangina cheklanib qoldilar [6, B.82].

Tadqiqot ishimizga xulosa qilar ekanmiz, Turkistonga ruslar bosqini natijasida yangi me'moriy uslublar kirib keldi. Bu jarayonning borishiga bir nechta omillar sezilarli darajada ta'sir etib, yangi uslublarning tarqalishiga zamin yartadi. Me'morchilik bu davrda o'ziga xos uslubni taqazo etib, uch turda rivojlanib bordi. Toshkentda me'morchilik sohasida juda ko'p o'zgarishlar sodir bo'ldi. Jumladan, yangi kirib kelgan me'morchilik uslublari bilan birga mahalliy me'morchilik uslublari omixtalashib, yangi turdagi shaharsozlik vujudga keldi.

Ammo yangi uslublarning kirib kelishi ba'zi salbiy oqibatlariga olib kelganligini ham aytib o'tish joizdir. Taassufki, Yevropa muhandislik ilmi bilan birga kirib kelgan ilg'or qurilish va me'morchilik usullarini o'zlashtirishda bir yoqlamalikka yo'l qo'yildi. Yevropadan nimaki kirib kelsa, barchasi ilg'or va aksincha – mahalliy barcha an'analar zararli, eskirgan, degan noto'g'ri aqida yuzaga keldi. Natijada bir qator ijobiy me'moriy ilmlar unutildi. Jumladan, o'rta asrlar me'morchiligimizdagi handasaviy uyg'unlashtirish usullari, naqsh bog'lash san'ati, koshinkorlik, gumbaz, qanoslar bog'lash va shu singari qator an'analar qadrsizlanib, iste'moldan chiqib ketdi. Bugungi kunda qadimiy qadriyatlar qaytadan o'rganilib chiqilmoqda va undan foydalanish choralari qidirilmoqda. Shunday bo'lsa-da, bu davr me'morchilik madaniyati tarixda o'ziga xos ahamiyat kasb etdi.

IQTIBOSLAR

1. Normatov K., Alimov SH.Q., Ernazarov R.U.va boshq. Madaniyatshunoslik: Darslik. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017.
2. Qoraboyev U., Soatov G. O'zbekiston madaniyati. O'zR. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: Tafakkur bo'stoni, 2011.
3. Vaxitov M.M., Mirzayev Sh.R. Me'morchilik: darslik. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent. Tafakkur, 2010. Qism I.: Me'morchilik tarixi
4. Аҳмедов М.К. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи: Олий ўқув юрт. учун ўқув қўлланмаси.— Т.: Ўзбекистон, 1995.
5. Ж.Исмоилова. XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. “Fan va Texnologiya”. 2004.
6. Короли М.А., Жўраев М.Р., Баймухамедов Б.А. Замонавий Тошкент (Меъморчилик тарихи ва анъаналари). Ўқув қўлланма, Тош. дав. техн. уни-ти, 1999 й.
7. Маматмусаев Т.Ш. ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИЙ ШАҲАРЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ. Архитектура бўйича фан доктори (dsc) диссертацияси автореферати. – Т., 2019.
8. Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда XIX – XX вв. Душанбе, Издательство “Дониш”, 1974.